

**RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TASHKILOTLARNING
O'ZARO AXBOROT ALMSHUVINING ASOSIY YO'NALISHLARI.**

Karimov A.

ADU, “Kompyuter injiniringi”
kafedrası o’qituvchisi

Nabiyev SH.

ADU, “Kompyuter injiniringi”
kafedrası o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati, o’rni va tasiri haqida fikr yuritiladi, shuningdek maqoladi raqamli iqtisodiyot sharoitida axborot almashuvi uchun yo’nalishlar, va tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar: Raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat, sinergik ta'sir, axborot, o'zaro ta'sir, axborot tizimi, ta'sir, axborotlash.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda jamiyat rivojlanishining muhim tendentsiyalaridan biri ochiq axborot jamiyati deb ataladigan yangi turdagi jamiyatga o'tishdir. Bu jamiyat axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarini, aloqa va axborot uzatish vositalarini, onlayn muloqotni faol joriy etish va ulardan foydalanish bilan tavsiflanadi. Ko'rinib turibdiki, axborot, axborot jarayonlari va ularni ta'minlovchi axborot texnologiyalari faoliyatning barcha sohalarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, keyingi o'zaro ta'sir vektorini belgilab beradi. Shu bilan birga, axborot jarayonlari jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ilmiy-texnik taraqqiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, yangi dunyoqarashni, hayotning axloqiy, psixologik, xulq-atvor jihatlarini shakllantiradi, o'zaro ta'sir qilish jarayonlari va usullarini o'zgartiradi. Zamonaviy rivojlanish sharoitida tashkilotlarning axborot o'zaro ta'siri jarayonlari birinchi o'ringa chiqadi va ustuvor vazifaga aylanadi. Raqamli iqtisodiyotda tashkilotlarning axborot o'zaro ta'sirini boshqarish jarayoni samaradorligini oshirish

vazifasi dolzarb bo'lib bormoqda va uni yangidan ishlab chiqishni talab qiladi. Iqtisodchi olim G. B. Kleyner ta'kidlaydiki, iqtisodiy tizimlar va umuman iqtisodiyotning faoliyati "metabolizm" deb ataladigan narsaga asoslanadi, bu orqali olim o'z faoliyati natijalarini tizimning boshqa ob'ektlari bilan almashishni tushunadi. Shu bilan birga, ayirboshlash qonunchilik, axborot, institutsional, moliyaviy va boshqa muhitlar orqali amalga oshiriladi. Xuddi shu o'zaro ta'sir natijasini xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning hamkorligi deb hisoblash mumkin.

"O'zaro ta'sir" fundamental kategoriya bo'lib, u "tuzilma" tushunchasi bilan chuqur bog'liq bo'lib, qismlarni ma'lum bir yaxlitlik turiga birlashtiradigan integrallashtiruvchi omil sifatida ishlaydi. Natijada tizimlar, ya'ni yangi, o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan butunliklar shakllanadi. Axborotning o'zaro ta'siri jarayonini ta'minlaydigan va uning ichki mantig'ini aniqlaydigan uchta asosiy komponent mavjud. Bu axborot, axborot tizimi, axborot maydoni. Raqamlashtirishning kuchli ta'siri ostida ro'y berayotgan ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning hozirgi bosqichi sabab bo'lgan zamonaviy tashkilotlarda axborot o'zaro aloqalari alohida rol o'ynaydi. Raqamli texnologiyalar asosida mahalliy (tashkilotlar bo'limlari o'rtasida) va global (turli tashkilotlar va ularning guruhlari o'rtasida) axborot o'zaro aloqasi tobora kuchayib bormoqda. Shu bilan birga, axborotning o'zaro ta'siri axborot ta'siridan yoki ma'lumot beruvchidan farq qiladi chunki ikkinchisi faqat ma'lumot uzatishni anglatadi va bir tomonlama jarayondir.

O'zaro ta'sir ikki tomonlama jarayon bo'lib, iterativ va o'zgaruvchan degan ma'noni anglatadi. Amalda, iqtisodiyotdagi o'zaro ta'sir, qoida tariqasida, yetkazib beruvchi va iste'molchi o'rtasida sodir bo'ladi. Ushbu harakatlar birgalikda biznes yoki bozor o'zaro ta'sirini tashkil qiladi, chunki bu ma'lumot almashinuvi qandaydir tarzda birja operatsiyalarini amalga oshirish bilan bog'liq bo'lib, uning davomida tovarlar, yarim tayyor mahsulotlar va boshqa aktivlarga egalik huquqi o'tkaziladi. Ushbu o'zaro ta'sirning bir qismi ma'lumotlar almashinuvidan iborat (masalan, biznes aloqasi) va uning qismlari qiymatlar almashinuvi, ya'ni mahsulot (tovar, xizmatlar) ni pulga almashtirish sifatida belgilanishi mumkin. Ish bilarmonlik aloqasini oddiy ma'lumot uzatish sifatida ko'rib bo'lmaydi. Ish bilarmonlik aloqasi kommunikativ harakatlardan,

shu jumladan atrof-muhitni va ma'lum "munosabatlar yaratuvchilarni" ifodalashdan iborat. MDH Iqtisodiy Kengashining "MDH ga a'zo davlatlarning innovatsion sohadagi dastur va loyihalarini ilmiy va axborot bilan ta'minlash konsepsiyasi to'g'risida"gi qarorida (2009 yil 13 martda) axborot o'zaro aloqasi ma'lumotlar almashish va almashishni nazarda tutadi. Moliyaviy lug'atda axborotning o'zaro ta'siri ikki yoki undan ortiq sub'ektlarning kamida bittasiga mavjud bo'lgan ma'lumotlarni o'zgartirishga qaratilgan o'zaro ta'sir jarayoni sifatida tavsiflanadi.

Axborotning o'zaro ta'sirini axborot oqimlari bilan aniqlab bo'lmasligi kerak, chunki ikkinchisi biznes-jarayonlarning samaradorligini, kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilishni, qiyinchiliklarni aniqlashni va barcha ishtirokchilar tomonidan maqsadlarga erishilganda sinergik ta'sirga erishish uchun keyingi hamkorlik (hamkorlik) yo'nalishlarini takomillashtirishni o'z ichiga olmaydi. Ushbu farq muallifning "axborot o'zaro ta'siri" ta'rifini tushunishi uchun asos bo'lishi mumkin.

"Axborot", "o'zaro ta'sir", "axborot tizimi", "ta'sir", "axborotlash" toifalari bo'yicha turli nuqtai nazarlarni qiyosiy tahlil qilish bizga "raqamli iqtisodiyotdagi tashkilotlarning axborot o'zaro ta'siri" ta'rifini shakllantirishga imkon berdi.

Raqamli iqtisodiyotda tashkilotlarning axborot o'zaro hamkorligi, bizning fikrimizcha, operatsion sohalarni amalga oshirish va takomillashtirish uchun raqamli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan umumiy axborot (raqamli) muhitda joylashgan axborot (ma'lumotlar)ning takroriy va o'zgaruvchan almashinuvidir. Strategik hamkorlik, shu bilan birga o'zaro ta'sirning barcha ishtirokchilari tomonidan maqsadlarga erishish va sinergik effekt olish.

Ayni paytda turli ilmiy jamoalarda, jumladan, tashkilotlar o'rtasidagi axborot o'zaro hamkorligi sohasida eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri bu raqamli iqtisodiyotni, ya'ni raqamli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan iqtisodiyotni rivojlantirishdir. Bizning zamonamizda ushbu texnologiyalar tobora keng tarqalib, inson hayotining barcha sohalariga kirib, o'z tuzatishlarini kiritmoqda. Raqamli iqtisodiyotni hayotimizga joriy etish aholi turmush sifatini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalangan holda yaratilgan mahsulotlar o'z xususiyatlariga ko'ra avval yaratilgan

tovarlarga nisbatan ustunroq bo'lishi, shuningdek, yuqori texnologiyali texnologiyalarning mavjudligi nazarda tutilmoqda. iste'molchilar uchun tovarlar ko'payadi.

Raqamli iqtisodiyotda uyushgan tijorat tuzilmalari sharoitlari uchun ham, aholining o'zini o'zi ish bilan ta'minlash uchun ham yangi biznes imkoniyatlari yuqori tezlikda kengaymoqda. [1] Samarali, ishlaydigan texnik infratuzilmani yaratish katta moliyaviy investitsiyalar, investitsiyalar talab qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarning ommaviyligi ortib borayotgani, smartfonlar sonining o'sishi va funksional imkoniyatlarining ortishi, yuqori unumdorlikka ega keng polosali internet tarmoqlariga kirish, masofaviy ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt imkoniyatlarining keng tarqalishi zamonaviy dunyoda muhim o'rin tutmoqda.

Raqamli texnologiyalar tadbirkorlik subyektlarining kundalik faoliyatida strategiyasini amalga oshirish yo'li va jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va o'zgartiradi. Raqamli iqtisodiyot muayyan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy munosabatlar tizimini shakllantiradi, texnologik jihatdan u to'rt komponentga asoslanadi (3-rasm).

Ta'kidlash joizki, raqamli iqtisodiyot ko'p jihatdan ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram va boshqalar tomonidan shakllantiriladi. Bu shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyot va biznesda belgilangan maqsadlarga erishish uchun. ushbu ijtimoiy tarmoqlarning barcha imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish kerak.

1-rasm. Raqamli iqtisodiyotning tarkibiy qismlari.

WWW.HUMOSCIENCE.COM

Shu bilan birga, milliy raqamli iqtisodiyotga investitsiyalardan samarali daromad olish va undan foyda olish uchun global tarmoqlar sharoitida AKT infratuzilmasini rivojlantirishning o'zi yetarli emas, boshqa sohalarda ham ish olib borish zarur. masalan, jamoada qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, malakali kadrlar mavjudligi, malakali rahbarlik zarur. Rossiya raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning global tendentsiyalariga to'liq duchor bo'ldi.

Raqamli iqtisodiyot uchun quyidagi texnologiyalar asosiy hisoblanadi:

1. Bulutli texnologiyalar - minimal operatsion xarajatlar yoki provayderga qo'ng'iroqlar bilan tezda taqdim etilishi va chiqarilishi mumkin bo'lgan sozlanishi mumkin bo'lgan hisoblash resurslarining ma'lum umumiy fondiga talab bo'yicha qulay tarmoqqa kirishni ta'minlash modelidir.

2. Narsalar interneti - bu ko'plab texnologiyalarni o'zida mujassam etgan tushuncha bo'lib, bu kontseptsiya sensorlar bilan jihozlashni va barcha qurilma va jihozlarni Internetga ulashni o'z ichiga oladi, bu esa real vaqt rejimida jarayonlarni masofadan kuzatish, nazorat qilish va boshqarish imkonini beradi.

3. Katta ma'lumotlar - ob'ektiv, inson tomonidan qabul qilinadigan natijalarni olish uchun tuzilgan va tuzilmagan ma'lumotlarni, shu jumladan turli mustaqil manbalardan olingan ma'lumotlarni qayta ishlashga mo'ljallangan yondashuvlar, vositalar va usullar majmuasidir.

4. Virtual valyutalar, ya'ni bitkoin, kriptovalyutalar va blokcheyn texnologiyalarini o'z ichiga olgan raqamli dunyo valyutalari.[2]

Raqamli iqtisodiyotni hayotimizga joriy etish aholi turmush sifatini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalangan holda yaratilgan mahsulotlar o'z xususiyatlariga ko'ra avval yaratilgan tovarlarga nisbatan ustunroq bo'lishi, shuningdek, yuqori texnologiyali texnologiyalarning mavjudligi nazarda tutilmoqda.

Raqamli iqtisodiyot katta hajmdagi raqamli ma'lumotlarni to'plash, ulardan foydalanish va tahlil qilish qobiliyati tufayli eng yuqori tezlikda rivojlanishda davom etmoqda. Raqamli iqtisodiyotning o'zi tashkilotlar o'rtasidagi axborot o'zaro ta'sirining haydovchisi hisoblanadi. Ushbu raqamli ma'lumotlar turli raqamli platformalarda

amalga oshiriladigan shaxsiy, ijtimoiy va biznes faoliyatining raqamli izlaridan kelib chiqadi.

Ayni paytda gap mutlaqo yangi “ma’lumotlar qiymat zanjiri”ni shakllantirish haqida ketmoqda, bu o‘z navbatida ma’lumotlar yig‘ishni qo‘llab-quvvatlovchi, ma’lumotlar asosida ma’lumotlarni oladigan, ularni saqlaydigan va tahlil qiladigan, shuningdek, ma’lumotlarni modellashtirishni amalga oshiruvchi tashkilotlarni o‘z ichiga oladi.[2] O'sha "yangi" qiymatning yaratilishi olingan ma'lumotlarni raqamli razvedkaga aylantirish, shuningdek ularni keyinchalik tijorat shartlarida monetizatsiya qilish natijasida yuzaga keladi.

Platformatsiya - bu birinchi yo’nalish. Hozirgi vaqtda dunyoda ma’lumotlarga asoslangan biznes modellaridan foydalangan holda ko’plab raqamli platformalar yaratilgan va faoliyat ko’rsatmoqda. Raqamli platformalarning afzalligi shundaki, dunyoning ko’plab yetakchi kompaniyalari platformaga asoslangan biznes modellaridan foydalanadilar. Raqamli platformalar onlayn shovqin uchun bir nechta ishtirokchilarni birlashtirish mexanizmlarini tashkil qiladi. Tranzaksiya va innovatsion platformalar mavjud. Tranzaksiya platformalari Amazon, Alibaba, Facebook va eBay, Uber, Didi Chuxing yoki Airbnb’dan foydalanadi. Innovatsion platformalar kod va kontent ishlab chiqaruvchilari uchun ilovalar va dasturlarni ishlab chiqish uchun muhit yaratadi, masalan, operatsion tizimlar (Android yoki Linux kabi) yoki texnologiya standartlari (masalan, MPEG video) Platformatsiya - bu birinchi haydovchi. Hozirgi vaqtda dunyoda ma’lumotlarga asoslangan biznes modellaridan foydalangan holda ko’plab raqamli platformalar yaratilgan va faoliyat ko’rsatmoqda. Raqamli platformalarning afzalligi shundaki, dunyoning ko’plab yetakchi kompaniyalari platformaga asoslangan biznes modellaridan foydalanadilar. Raqamli platformalar onlayn shovqin uchun bir nechta ishtirokchilarni birlashtirish mexanizmlarini tashkil qiladi.

Geografik o'zaro ta'sir chegaralarini o'zgartirish ikkinchi yo’nalish hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyotning iqtisodiy geografiyasida Shimoliy va Janub o'rtasida an'anaviy bo'linish mavjud emas. Masalan, yetakchi dunyo yetakchilari AQSh va Xitoydir. Ular blokcheyn bilan bog'liq barcha patentlarning taxminan 75 foizini, global IoT

xarajatlarining 50 foizini va global ommaviy bulutli hisoblash bozorining 75 foizdan ortig'ini tashkil qiladi. Shu bilan birga, Evropa 4% ni, Afrika va Lotin Amerikasi esa 1% ni tashkil qiladi. Ettita “superplatforma” – Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent va Alibaba jami bozor qiymatining 2/3 qismini tashkil qiladi.

Uchinchi yo'nalish biznes nuqtai nazaridan qaraganda, raqamlashtirish orqali barcha sektorlar va bozorlarni o'zgartirish arzon narxlarda yuqori sifatli mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarishga yordam beradi. Bundan tashqari, raqamlashtirish qiymat zanjirlarini turli yo'llar bilan o'zgartiradi va qo'shimcha qiymat va kengroq tarkibiy o'zgarishlar uchun yangi kanallarni ochadi.

Raqamli iqtisodiyotda tashkilotlarning axborot o'zaro hamkorligining to'rtinchi yo'nalish raqamli kompetensiyalardir.[2] Raqamlashtirish rivojlanishni qo'llab-quvvatlashi mumkinligi sababli, natijada olingan qiymatni adolatli taqsimlash dargumon. Raqamli iqtisodiyotda jismoniy shaxslar, firmalar va davlatlar ishtirok etmasa yoki qisman qatnashmasa ham, ular bilvosita zarar ko'rishlari mumkin. Cheklangan raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan ishchilar raqamli iqtisodiyotga yaxshiroq tayyorlanganlarga nisbatan noqulay ahvolda bo'ladi, amaldagi mahalliy firmalar raqamlashtirilgan mahalliy va xorijiy kompaniyalarning qattiq raqobatiga duch keladi va avtomatlashtirish tufayli turli ish o'rinlari yo'qoladi.[3] Aniq ta'sir mamlakatlar va manfaatdor tomonlarning rivojlanish darajasi va raqamli tayyorgarligiga bog'liq bo'ladi. Bu milliy, mintaqaviy va xalqaro miqyosda qabul qilingan va amalga oshirilayotgan siyosatlarga ham bog'liq bo'ladi.

Beshinchi yo'nalish - raqamli intellektning rivojlanishi. Ma'lumotlar qiymat yaratish va qo'lga kiritish uchun yangi iqtisodiy resursga aylandi. Ma'lumotlarni boshqarish uni raqamli razvedkaga aylantirish uchun strategik ahamiyatga ega. Raqamli ma'lumotlar ma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt, blokcheyn, narsalar interneti, bulutli hisoblash va barcha Internet xizmatlari kabi jadal rivojlanayotgan barcha raqamli texnologiyalarning asosidir.[4] Ajablanarlisi yo'q, ma'lumotlarga asoslangan biznes modellari nafaqat raqamli platformalar, balki tobora ko'proq turli sohalardagi yetakchi kompaniyalar tomonidan qabul qilinmoqda.

Oltinchi yo'nalish texnologiyalar deterministik emasligi bilan bog'liq. Bu imkoniyatlar ham, qiyinchiliklar ham yaratadi. Hukumatlar boshqa manfaatdor tomonlar bilan yaqin muloqotda o'yin qoidalarini belgilash orqali raqamli iqtisodiyotni shakllantirishlari kerak. Bu, o'z navbatida, istalgan raqamli kelajakni oqilona tushunishni talab qiladi. Siyosat ishlab chiqaruvchilar raqamli iqtisodiyot tufayli yuzaga kelgan tengsizlik va kuch nomutanosibligining kuchayishi tendentsiyalarini bartaraf etishga yordam beradigan tanlov qilishlari kerak. Bu juda katta muammo bo'lib, mavjud siyosatlar, qonunlar va qoidalarni moslashtirish va/yoki ko'plab sohalarda yangilarini qabul qilishni talab qiladi.[4] Aksariyat mamlakatlar uchun raqamli iqtisodiyot va uning uzoq muddatli oqibatlari aniqlanmagan hudud bo'lib qolmoqda va siyosat va qoidalar iqtisodiyot va jamiyatda ro'y berayotgan jadal raqamli transformatsiyaga mos kelmadi.

Ettinchi yo'nalish tahlil qilganda shuni ta'kidlash mumkinki, raqamli davr raqobat va soliq siyosatini yangilashni talab qiladi. Tarmoq effektlari va raqamli iqtisodiyotda bozor konsentratsiyasi tendentsiyasini hisobga olgan holda, raqobat siyosati qiymat yaratish va saqlash kontekstida muhimroq rol o'ynashi kerak bo'ladi.

Hulosa o'rnida shuni takidlash kerakki - raqamli asrda raqobatbardosh va raqobatbardosh bozorlarni yaratish uchun mavjud tuzilmalar moslashtirilishi kerak.

Qaysi variant tanlanmasin, rivojlanayotgan mamlakatlar o'zlarining raqobat siyosatini qo'llash imkoniyatlarini kuchaytirishlari kerak. [5] Mijozlar bilan samarali axborot aloqasi uchun muhit yaratish daromadni oshirish, xarajatlarni kamaytirish, brendlarni rivojlantirish va mijozlarning sodiqligini oshirishga yordam beradi. Ammo bu potentsial imtiyozlarga erishish uchun kompaniyalar mijozlar o'z vaqtlarini bag'ishlashlari uchun qimmatli va jozibador bo'lgan yangi raqamli muhitni yaratishi kerak.

Raqamli iqtisodiyotda tashkilotlarning axborot o'zaro hamkorligining aniqlangan yo'nalishlari (joriy va keyingi rivojlanishiga ta'sir etuvchi iqtisodiy omillar va shart-sharoitlar) tashkilotlarga o'z maqsadlariga erishish uchun taktik va strategik axborot hamkorligining ustuvor yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi. Shunday qilib, biz "raqamli iqtisodiyotda tashkilotlarning axborot o'zaro ta'siri" tushunchasini

o'rganib chiqdik va aniqladik, raqamli iqtisodiyotdagi tashkilotlarning axborot o'zaro ta'sirining drayverlarini aniqladik, bu ilmiy yangilik elementi bo'lib, tushunchalarning nazariy qoidalarini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Gulyamov, S.S. va b. (2019). Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. -T.: Iqtisod-Moliya. 396 b.
2. Ayupov, R.X., Baltabaeva, G.R. (2018). Raqamli valyutalar bozori: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. –T: Fan va texnologiya. 172 b.
3. Gulyamov, S.S. va b. (2019). Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. -T.: Iqtisod-Moliya. 396 b.
4. Асеев, А.А. Проблемы и практика использования электронной цифровой подписи / Асеев А.А., Макаров В.В., Наружный В.Е. // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 1-1 (71). С. 20-23.
5. Бабаева, Е. Ю. Совершенствование системы менеджмента образовательной организации на основе внедрения методов менеджмента качества / Е. Ю. Бабаева, Т. А. Ларцева // Журнал экономических исследований. – 2019. – Т. 5. – № 4. – С. 39-43.
7. Digital 2019: global digital overview. Value creation and capture: implications for developing countries. UNCTAD, 2020
8. Amirov D.M, Atajonov A.Y, Ibragimov D.A., Raximjonov Z.Y., Saidxo'jayev S.S. «Axborot – Kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati» BMTTD ning O'zbekistondagi vakolotxonasi, 2010.- b.320.
9. Komilov R.K. NB-IoT texnologiyasini mobil tarmoqlarda joriy etish shartlari // Iqtisodiyotning tarmoqlarini innovatsion rivojlanishida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati. Respublika ilmiy-texnik anjumaning ma'ruzalar to'plami, 3-qism. (15 mart 2019 yil) – Toshkent :TATU, 2019
10. http://deviceinform.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=315:besprovodnaya-set-&catid=7:sobiraem-kompyutersvoimi-rukami.
11. 2. <http://1001ideya.ru/?p=572>.